

Джаханов Обиджон Олимович,

Email : djaxanov.obidjon@bsmi.uz <https://orcid.org/0009-0006-4011-5277>

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, Узбекистан,
г. Бухара, ул. А. Навои. 1

Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ОСОБЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

Резюме : ВЗОМТ – одна из наиболее распространенных инфекций у небеременных женщин репродуктивного возраста и важная проблема общественного здравоохранения. Это связано с серьезными долгосрочными последствиями, включая трубное бесплодие, внематочную беременность и хроническую тазовую боль. Кроме того, лечение острого ВЗОМТ и его осложнений связано со значительными затратами на здравоохранение.

ключевые слова : Сальпингит , Оофорит , Тубоовариальный абсцесс Эндометрит, Параметрит ,Пельвиоперитонит тазовый перитонит, хорионический гонадотропин.

Беременность.

Беременные пациентки с ВЗОМТ подвержены высокому риску материнской заболеваемости и преждевременных родов и требуют госпитализации в стационар для парентерального введения антибиотиков. Схемы антибактериальной терапии не должны включать доксициклин и фторхинолоны.

Данных клинических испытаний недостаточно, чтобы рекомендовать конкретный режим антибактериальной терапии для беременных женщин с ВЗОМТ, и следует рассмотреть эмпирическую терапию препаратами эффективными против гонореи, хламидиоза и анаэробных инфекций: цефалоспорины 3 поколения + макролиды + метронидазол

Аллергия на пенициллины.

Необходимо тщательно собрать анамнез у пациентки для выявления аллергии на пенициллин, чтобы определить возможный уровень риска возникновения перекрестной аллергической реакции на цефалоспорины второго и третьего поколений. Стоит отметить, что перекрестная реактивность между пенициллинами и цефалоспорины первого поколения – высока, но незначительна с цефалоспорины второго и третьего поколений. Если лечение ВЗОМТ цефалоспорины не может быть безопасным, пациента следует госпитализировать в стационар для парентерального лечения клиндамицином или гентамицином.

ВЗОМТ у женщины на фоне применения ВМС:

- ВМС не представляют повышенного риска на развитие ВЗОМТ после первых 20-ти дней после их введения.

- Лечение ВЗОМТ должно проводиться с применением соответствующих антибиотиков.
- Нет необходимости удалять ВМС, если наступает клиническое улучшение в течение 48-72 часов после начала антибактериальной терапии.
- ВМС может быть удалено по желанию пациентки, если она не преследует более контрацептивных целей. В таких случаях ВМС должно быть удалено после начала курса антибиотикотерапии.
- Если ВМС удаляется, то женщине может быть предложено использование других методов контрацепции, в том числе методов неотложной контрацепции, если такой метод является для нее приемлемым.
- Результаты лечения женщин с ВМС, содержащих левоноргестрел, в настоящее время неизвестны, так как текущие исследования включают только медные и негормональные ВМС.

ВИЧ-инфекция.

Женщины с ВЗОМТ, у которых также есть ВИЧ-инфекция, имеют те же симптомы, что и женщины без ВИЧ. Однако, женщины с ВИЧ подвергаются повышенному риску тубоовариальных абсцессов и у них чаще выявляются стрептококки и микоплазмы.

Нет доказательств того, что женщинам с ВИЧ необходима госпитализация или парентеральная терапия неосложненных ВЗОМТ.

Лечение пациентов с ВЗОМТ и ВИЧ-инфекцией проводится по тем же схемам, что и у женщин без ВИЧ. Никаких изменений в рекомендациях по лечению по сравнению с пациентами, не инфицированными ВИЧ, не требуется

Медицинская реабилитация.

Специфической реабилитации нет.

Профилактика.

В рамках профилактики ВЗОМТ рекомендованы:

- 1) ежегодный скрининг на хламидиоз и гонорею у всех сексуально активных женщин моложе 25 лет и у женщин с повышенным риском заражения ИППП.
- 2) применение методов барьерной контрацепции для снижения риска инфицирования ИППП.

Отмечена взаимосвязь между ВЗОМТ и анаэробными бактериями, ассоциированными с бактериальным вагинозом, но остаётся неясным, снижают ли скрининг и лечение бактериального вагиноза заболеваемость ВЗОМТ.

Также неизвестно, связан ли скрининг женщин на *M. genitalium* со снижением ВЗОМТ.

Рекомендуется с целью профилактики ВЗОМТ проводить интенсивное поведенческое консультирование всех взрослых с повышенным риском заражения ИППП и всех сексуально активных подростков, которое заключается в не менее 2-х часовом обучении. Консультирование с обучающим компонентом продолжительностью от 30 минут до 2-х часов также эффективно, но польза увеличивается при более длительном и интенсивном консультировании. Консультирование должно включать информацию о путях передачи и профилактике ИППП и практические навыки безопасного секса (использование презервативов).

Антибиотикопрофилактика ВЗОМТ рекомендуется:

- женщинам с ВЗОМТ в анамнезе или с расширенными маточными трубами на УЗИ, которым планируется гистеросальпингография;
- при проведении абортов в первом и втором триместрах беременности;

Антибиотикопрофилактика не рекомендуется при:

- кольпоскопии;
- биопсии эндометрия;
- установке ВМС;
- электрохирургической эксцизии шейки матки;
- абляции эндометрия.

Рекомендации по скринингу на ИППП.

Бактериальный вагиноз	Рутинный скрининг у бессимптомных пациентов не рекомендуется. Обследование показано для женщин с симптомами.
Хламидия трахоматис	Ежегодный скрининг для всех сексуально активных женщин моложе 25 лет и всех женщин с повышенным риском ИППП (см. факторы риска).
Нейсерия гонореи	Ежегодный скрининг для всех сексуально активных женщин моложе 25 лет и всех женщин с повышенным риском ИППП (см. факторы риска).

Организация оказания медицинской помощи.

Показания для госпитализации в медицинскую организацию:

- 1) необходимость парентерального введения антибактериальных препаратов

- 2) тяжелое состояние, тошнота, рвота, температура $\geq 38^{\circ}\text{C}$, которые часто являются признаками осложненных форм ВЗОМТ, а также любой формы ВЗОМТ с проявлением системной воспалительной реакции;
- 2) неэффективность и невозможность амбулаторного лечения;
- 3) беременность;
- 4) невозможность исключить острую хирургическую патологию (аппендицит, внематочная беременность и т.д.).

Показания к выписке из медицинского учреждения – клиническое выздоровление.

Список литературы.

1. Erenel H, Yilmaz N, Oncul M, Acikgoz AS, Karatas S, Ayhan I, Aslan B, Tuten A. Usefulness of Serum Procalcitonin Levels in Predicting Tubo-Ovarian Abscess in Patients with Acute Pelvic Inflammatory Disease. *Gynecol Obstet Invest.* 2017;82(3):262-266. doi: 10.1159/000449161. Epub 2016 Sep 3. PMID: 27592364.
2. Pelvic Inflammatory Disease Management Guidelines. 2017. The New Zealand Sexual Health Society.
3. Munson E, Bykowski H, Munson KL, et al. Clinical laboratory assessment of Mycoplasma genitalium transcription-mediated amplification using primary female urogenital specimens. *J Clin Microbiol* 2016; 54:432–8.;
4. Tan L. Clinical and diagnostic challenge of antimicrobial resistance in Mycoplasma genitalium. *MLO Med Lab Obs* 2017; 2017:8–12.].
5. Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, Carroll KC, Chapin KC, Gilligan PH, Gonzalez MD, Jerris RC, Kehl SC, Patel R, Pritt BS, Richter SS, Robinson-Dunn B, Schwartzman JD, Snyder JW, Telford S 3rd, Theel ES, Thomson RB Jr, Weinstein MP, Yao JD. A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2018 Update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. *Clin Infect Dis.* 2018 Aug 31;67(6):e1-e94. doi: 10.1093/cid/ciy381. PMID: 29955859; PMCID: PMC7108105.].
6. Patel MD, Young SW, Dahiya N. Ultrasound of Pelvic Pain in the Nonpregnant Woman. *Radiol Clin North Am.* 2019 May;57(3):601-616.
7. Clinical Effectiveness Group. UK national guideline for the management of pelvic inflammatory disease 2011. London (UK): British Association for Sexual Health and HIV; 2011 Jun. 18 p. [39 references].
8. Xiao G., Xiao X. Sepsis-Induced Lung Injury: The Mechanism and Treatment // Severe Trauma and Sepsis. – Springer, Singapore, 2019. – С. 253-275.

9.Kulchavenya E., Naber K. G., Johansen T. E. B. Urogenital tuberculosis //ExtrapulmonaryTuberculosis. – Springer, Cham, 2019. – С. 141-153.

10.Sartelli M, Weber DG, Ruppé E, Bassetti M., Wright BJ, Ansaloni L. et all. Antimicrobials: aglobal alliance for optimizing their rational use in intra-abdominal infections (AGORA). World J Emerg Surg. 2016 Jul 15;11:33. doi: 10.1186/s13017-016-0089-y. e Collection 2016.

11.Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи: Российские клинические рекомендации/ Под ред. С.В.Яковлева, Н.И.Брико, С.В.Сидоренко, Д.Н.Проценко. – М.: Издательство «Перо», 2018. – 156с.

12.Mathur M, Scoutt LM. Nongynecologic Causes of Pelvic Pain: Ultrasound First. ObstetGynecol Clin North Am. 2019 Dec;46(4):733-753.

13.Curry A, Williams T, Penny ML Pelvic Inflammatory Disease: Diagnosis, Management, andPrevention. Am Fam Physician. 2019 Sep 15;100(6):357-364.

14.Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике: Евразийские клинические рекомендации/под ред. С.В.Яковлева, С.В.Сидоренко, В.В.Рафальского, Т.В.Спичак. М.:Издательство «Пре100 Принт», 2016 0144с.

15.Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии/ Под ред.

Л.С.Страчунского, Ю.Б.Белюсова, С.Н.Козлова. – Смоленск: МАКМАХ, 2007. – 464с.